

OS JOGOS DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ: VISÕES DE ACADÊMICOS(AS) DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

THE GAMES OF THE FEDERAL INSTITUTE OF CEARÁ: VISIONS OF ACADEMICS OF THE
DEGREE COURSE IN PHYSICAL EDUCATION

LOS JUEGOS DEL INSTITUTO FEDERAL DE CEARÁ: VISIONES DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN FÍSICA

Vanessa Neiva Barros Nobre ¹
Lourenço Nunes Batista Silva ²
Amanda Raquel Rodrigues Pessoa ³

Manuscrito submetido em: 24 de junho de 2024.

Aprovado em: 23 de julho de 2024.

Publicado em: 03 de fevereiro de 2025.

Resumo

Aborda os Jogos do Instituto Federal do Ceará (JIFCE). O objetivo é analisar as condições materiais e humanas para a realização dos jogos estudantis e seu formato competitivo, sob a ótica dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física. É um estudo qualitativo, descritivo e de campo. Foi aplicado um questionário aberto com 33 acadêmicos. A técnica de análise utilizada foi a análise de conteúdo. Na concepção da maioria dos discentes o IFCE oferece condições estruturais, materiais e humanas boas ou regulares para a realização e participação nos jogos estudantis com suporte para o transporte, alimentação e preparo técnico, tático e físico. Consideram o JIFCE uma prática com ênfase no rendimento técnico/tático, mas que se desapropria da vertente lúdica e inclusiva que o evento deveria ter, ao trazer os aspectos educativos como primazia dessa prática.

Palavras-Chaves: Evento Esportivo; Esporte educacional; Estudantes.

Abstract

It addresses the Games of the Federal Institute of Ceará (JIFCE). The objective is to analyze the material and human conditions for the realization of the student games and their competitive format, from the perspective of the academics of the Degree course in Physical Education. It is a qualitative, descriptive and field study. An open questionnaire was applied with 33 students. The analysis technique used was content analysis. In the conception of most students, IFCE offers good or regular structural, material and human conditions for the realization and participation in the student games with support for transportation, food and technical, tactical and physical preparation. They consider the JIFCE a practice with emphasis on technical/tactical performance, but it dispossesses the playful and inclusive aspect that the event should have, by bringing the educational aspects as the primacy of this practice.

¹ Especialista em Personal Training e Treinamento Desportivo pela Faculdade Faveni.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3872-8416> Contato: vanessanbn@gmail.com

² Mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Professor na Rede Municipal de Educação de Juazeiro do Norte. Membro do Grupo de Estudos sobre Educação e Práticas Corporais.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8013-8901> Contato: lourenco-nunes@hotmail.com

³ Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Professora no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Ceará. Líder do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Corporeidade e Sociedade.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6625-3938> Contato: amandaraquel@ifce.edu.br

Keywords: Sports Event; Educational sport; Students.

Resumen

Este artículo trata de los Juegos del Instituto Federal de Ceará (JIFCE). El objetivo es analizar las condiciones materiales y humanas para la realización de los juegos estudiantiles y su formato competitivo, desde el punto de vista de los estudiantes de licenciatura en Educación Física. Se trata de un estudio de campo cualitativo y descriptivo. Se administró un cuestionario abierto a 33 estudiantes. La técnica de análisis utilizada fue el análisis de contenido. En la opinión de la mayoría de los estudiantes, los JIFCE ofrecen buenas o regulares condiciones estructurales, materiales y humanas para la realización y participación en los juegos estudiantiles, con apoyo para transporte, alimentación y preparación técnica, táctica y física. Consideran que los JIFCE son un deporte con énfasis en el rendimiento técnico/táctico, pero se priva del aspecto lúdico e incluso que debería tener el evento, al poner en primer plano los aspectos educativos de este deporte.

Palabras clave: Evento deportivo; Deporte educativo; Estudiantes.

Introdução

O artigo tem como foco de análise os Jogos do Instituto Federal do Ceará. Esse evento se consagra como uma política nacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).

Enquanto instituição, os IFs foram criados a partir da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Sua missão é garantir uma educação profissional, científica e tecnológica, pública, gratuita e de excelência, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação integral de cidadãos críticos, comprometidos com a sustentabilidade e com o desenvolvimento local, regional e nacional, abrangendo todos os níveis e modalidades de ensino (Brasil, 2008).

Considerando a missão ora apresentada, umas das políticas institucionais para a sua efetivação foi a criação dos Jogos dos Institutos Federais de Educação (JIFs) que segundo Leite (2015) surgem na década de 1990 e evoluem à medida em que a própria instituição e suas legislações avançam. A prática se configura como importante ação de consolidação das políticas de extensão propostas pelos Institutos Federais.

Ao chegar ao meio educacional o esporte pode trazer consigo suas várias facetas, sendo comumente visualizada a vertente do alto rendimento, que preconiza uma supervalorização da técnica, da tática e das condições fisiológicas. Esses aspectos acabam por fomentar uma competição exacerbada que prima por objetivos típicos do sistema esportivo, deixando de lado o sistema educacional (Pantoja, 2021) logo, se faz necessário a continuidade de pesquisas sobre a temática, objetivando essa conscientização.

Os JIFs são responsáveis por estimular a prática de diferentes modalidades esportivas no âmbito escolar (acadêmico), sendo no formato de jogos entre instituições, capazes de favorecer o intercâmbio cultural e a interação social entre discentes e docentes envolvidos, assim como conseguem carregar consigo elementos, laços das histórias de vida daqueles que se envolvem diretamente e das mais diversas maneiras (Quintão, Escudero, 2022).

Os jogos estudantis têm como finalidade promover a educação, a integração e a formação por meio do esporte. O evento é dividido em três etapas, a saber: estadual, regional e nacional. Esta pesquisa foca na primeira etapa dos Jogos de âmbito estadual, especificamente, os Jogos do Instituto Federal do Ceará (JIFCE).

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anualmente ocorre o JIFCE fazendo com que a prática esportiva congregue os estudantes dos diferentes *Campi* do IFCE. Busca, também, promover a saúde em dimensões físicas, emocionais e sociais, formar equipes esportivas para as etapas regionais e nacionais, além de proporcionar laboratórios técnicos para estudantes de cursos com áreas afins como Graduação em Educação Física e Superior Tecnológico em Gestão do Desporto e Lazer, Técnico em Eventos, em Hospedagem, Turismo, entre outros (Jifce, 2022).

Dentre os cursos de formação, o IFCE possui uma ampla oferta de Cursos de Graduação em Educação Física, abrangendo diferentes regiões do Estado do Ceará. Atualmente três *campi* oferecem a licenciatura na área de Educação Física, a saber: Canindé, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte.

Para efeito deste estudo, nos propomos a investigar a visão dos estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE *Campus* Juazeiro do Norte-CE, localizado na região do Cariri cearense, sendo este o curso pioneiro na oferta de ensino superior no IFCE. Questionamo-nos sobre como os discentes analisam as condições e os formatos dos JIFCE. Temos como objetivo analisar as condições materiais e humanas para a realização dos jogos estudantis e seu formato competitivo, pela ótica dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE *campus* Juazeiro do Norte-CE.

A participação em eventos de cunho esportivo, cultural, social e de lazer enriquece a formação dos alunos à medida que fornece contextualização social, bem como histórico-político. Os jogos realizados em caráter regional são importantes para aproximar as comunidades estudantis e fortalecer os processos de construção da identidade profissional desses sujeitos, além de os conhecimentos da cultura de movimento contribuírem para a sua formação integral (Kawashima; Godoi; Martins, 2021).

Com suas potencialidades educativas e formadoras, o esporte capacita o estudante a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, desenvolvendo suas competências técnicas, sociais e comunicativas, que são essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social (Silva; Reis, 2022).

Destacamos que não foram encontradas produções científicas que tratem dos JIFCE, demonstrando existir uma carência de trabalhos que abordem esse contexto de análise.

Metodologia

O presente estudo é caracterizado como qualitativo, descritivo e de campo com aplicação de questionários aos discentes, havendo o registro necessário das informações fornecidas. A interação entre o referencial teórico e os achados em campo fomenta a compreensão do estudo, e é justificada pela análise da realidade social (Minayo, 2009).

A pesquisa foi composta por 33 participantes, acadêmicos do curso superior de Licenciatura em Educação Física do IFCE *Campus Juazeiro do Norte – CE*, do 1º e 8º semestres, respectivamente (Quadro 01).

Quadro 01: Disposição e características dos(as) discentes.

Quantidade	Homens	Mulheres	Média de idade
1º Semestre			
19	12	07	22
8º Semestre			
14	06	08	23
TOTAL			
33	18	15	22

Fonte: Construção dos(as) autores(as).

Os critérios de inclusão foram: estar matriculados nas turmas do 1º e 8º semestres do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE, bem como aceitar participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Fez-se uso de questionários abertos com os alunos, compostos por oito questões, e aplicados na própria instituição. As respostas foram escritas no próprio questionário e, posteriormente, transcritas para um banco de dados elaborado no programa *Microsoft Word* 2021. A aplicação com os alunos do 1º semestre foi realizada em sala de aula, no horário letivo cedido por uma professora, no dia 14 de dezembro. A princípio, esclarecido o objetivo e a justificativa da pesquisa. Mais de 90% da turma contribuiu para a pesquisa, respondendo ao questionário.

A amostra não representa a totalidade do número de estudantes das duas turmas devido às faltas no dia da aplicação no 1º semestre e a rotatividade dos alunos do 8º semestre no *campus*, haja vista que não possuíam turma fixa. Isso dificultou o mapeamento inicial assim como o contato e realização da aplicação do instrumento. No entanto, foi realizada a aplicação de forma individual conforme a disponibilidade dos estudantes no período dos dias 19 a 21 de dezembro. Todos os procedimentos foram executados de acordo com as normas éticas previstas na resolução N° 510/07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde.

A análise das informações segue a premissa da análise de conteúdo, que é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção do conhecimento, observando os indicadores (quantitativos ou não). O objetivo maior da análise consiste em difundir os conhecimentos oriundos da produção de informações, para que, por meio das melhores condições, essas informações venham a ser abordadas nos resultados como forma de conhecimento científico.

Inicialmente, o material empírico foi transcrito e, posteriormente, realizada a leitura como pré-análise e categorização prévia, que permite a construção inicial de indicadores para a análise. Foi realizada a exploração do material, categorizando-o a partir das características de acordo com o nível de frequência, apontamentos divergentes, convergentes e pertinentes no que se refere ao objeto da pesquisa, construindo assim as unidades de contexto e registro. Isso deu espaço para a última etapa que se configura por meio da construção das categorias e subcategorias de análise com a finalização do tratamento dos dados (Bardin, 2016).

Resultados e Discussão

Para as discussões a seguir, apresentamos três categorias de análise relacionadas às condições e suporte para as competições, ao apoio institucional e a relação com a formação em Educação Física, a partir da visão dos acadêmicos.

- Condições e suporte

Nessa categoria de análise, abordamos as condições e suportes para as competições esportivas no IFCE através das seguintes indagações: Tendo por referência a organização institucional do IFCE, qual a sua percepção sobre as condições estruturais, materiais e

humanas para a realização dos jogos, no que se refere ao antes, durante e depois de sua realização? Que suporte é dado pela instituição? Os discentes foram convidados a avaliar as condições estruturais, materiais e humanas fornecidas para os JIFCE, classificando-as como ruim, regular ou boa. Após seus relatos podemos observar que a maioria das respostas apontam para um perfil entre bom e regular, como visto no Quadro 02 a seguir.

Quadro 02: Condições e suporte para competição

Condição	Respostas ⁴	Alunos(as) ⁵	
Estrutural	Ruim	01	A804.
	Regular	03	A802, A803 e A806.
	Boa	08	A103, A112, A805, A807, A808, A809, A810 e A813.
Material	Ruim	03	A811, A813 e A814.
	Regular	06	A802, A803, A805, A806, A811 e A812.
	Boa	03	A112, A807 e A810.
Humano	Ruim	02	A805 e A814.
	Boa	04	A112, A807, A808 e A813.

Fonte: Construção dos(as) autores(as).

A primeira subcategoria trata da condição estrutural. A ela é atribuído o espaço físico em adequação a prática esportiva, além de fornecer suporte para o alojamento dos alunos participantes das competições. Alguns dos estudantes pesquisados não usufruíram de forma direta das instalações físicas do *campus*, assim como também não participaram direta ou indiretamente da realização dos jogos estudantis. Logo, apenas 12 participantes relataram sobre a estrutura fornecida, sendo que oito consideraram-na boa, três regular e um ruim. Das afirmativas que consideram boas as condições estruturais, os alunos mencionam que:

As condições estruturais e materiais são boas, pois o Campus tem o suporte necessário para tal, amplo espaço e organização para isso (A112).

O IFCE porta de uma boa estrutura para realização de jogos (A809).

[...] têm-se ótimas instalações [...]. A instituição dá suporte em termos de transporte, quando os jogos acontecem em outras cidades (A810).

⁴ As respostas não compreendem a totalidade dos sujeitos pesquisados, haja vista que três estudantes recém-ingressos na instituição (1º semestre) não responderam às perguntas propostas nessa categoria por julgarem ainda não terem elementos suficientes para tal análise. Por vezes, os estudantes que responderam à indagação não contemplavam nas suas respostas indícios sobre as três condições (estrutural, material, humana), trazendo elementos de uma ou duas condições apenas.

⁵ Para resguardar a identidade e garantir os aspectos éticos firmados na pesquisa, optou-se pela representação dos participantes por meio de siglas. A letra 'A' representa a palavra Aluno e os números 1 e 8 o semestre em que se encontra, sendo a numeração seguinte a representação da sequência em que a resposta do questionário foi dada.

O IFCE tem como uma de suas finalidades, através de seus cursos, “promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão [...]” (Brasil, 2012, p. 15). Desse modo, devido à existência do curso de Educação Física, ofertado no *Campus Juazeiro do Norte-CE*, a instituição se beneficia do suporte dado ao curso através do ensino, que conta com laboratórios diversos para práticas esportivas, em equivalência à diversidade de modalidades.

Dos suportes que podem ser considerados como subsidiados pelo instituto, destaca-se o Programa de Bolsas de Extensão, Pesquisa e Inovação (PROBEPI). Esse programa traz no edital interno N°07/2017, de 26 de abril de 2017, os itens 1.1, que declara seu objeto; 4.5, que manifesta os requisitos e compromissos do bolsista PROBEPI; e 6.1, da avaliação do trabalho realizado, a seguir consecutivamente:

[...] tem o objetivo de apoiar e fortalecer os programas e projetos de extensão, pesquisa e inovação, fortalecendo a qualificação acadêmica e possibilitando a flexibilização do currículo dos cursos do IFCE - campus Juazeiro do Norte (item 1.1).

[...] em conjunto com o coordenador dos programas e projetos de extensão, pesquisa e inovação, aos mecanismos e instrumentos pedagógicos de frequência e registro das atividades desenvolvidas, que deverão ser apresentados ao DEPEPI na forma de relatórios (item 4.5).

O acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelo aluno serão realizados pelos servidores (docentes/ técnicos administrativos) responsáveis pelos programas/projetos de extensão do IFCE - Campus Juazeiro do Norte e pelo Departamento de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do IFCE - Campus Juazeiro do Norte através dos relatórios semestrais (item 6.1).

Assim, esses atributos se aplicam à bolsa de modalidades esportivas coletivas com o projeto “Pró-ação: esportes coletivos”, que visa à promoção de atividades esportivas e de lazer para comunidade estudantil, fornecendo o espaço para prática esportiva, contando com auxílio de um aluno bolsista selecionado e com supervisão de um professor.

Dos espaços físicos para práticas esportivas na unidade, há um ginásio poliesportivo coberto (com demarcações para modalidades de futsal, handebol, basquetebol e voleibol), uma quadra aberta de futsal/basquete (com demarcações pouco visíveis) e uma quadra aberta de vôlei (com demarcações relativamente visíveis). Apesar dos espaços existentes, há considerações opostas ao relatado pela maioria dos pesquisados. A804 considerou que essas estruturas estão em condições não muito favoráveis, pois cita que “as condições estruturais e materiais estão sucateadas, mas não interferem na realização do evento [...]”.

As estruturas físicas são mencionadas em Brasil (2014, p. 239) ao referir-se aos espaços para a realização das atividades de lazer e esporte fornecidos pelos Institutos Federais, relatando que:

As universidades apresentam espaços e equipamentos de esporte e lazer de excelente qualidade, e adequados para a realização dessas atividades. Assim, com a existência destes espaços, há a ampliação de possibilidades em relação à execução Programa, com a latente diversificação de atividades que podem ser executadas nestes espaços. Ademais, esta característica representa uma facilitação à autogestão das instituições no quesito do lazer e do esporte.

Assim, há espaço propício para práticas esportivas e de lazer, mas é de fundamental importância que a manutenção dos espaços físicos seja contínua e que se faça o uso adequado desses ambientes. Em conjunto com a estrutura, para suprir as práticas esportivas, é necessário um recurso material que contribua para o desenvolvimento das atividades de modo planejado e organizado. O recurso material é a segunda subcategoria. Dentre os 12 participantes que relatam sobre esse recurso específico fornecido pela instituição, três consideraram-no em boas condições; seis, regular; e três ruim, conforme evidenciado nas falas a seguir:

[...] tudo é excelente, sempre dão suporte, tem uma preocupação sempre com os alunos, alimentação também é boa, assim como a hospedagem. (A807)

As condições estruturais são ótimas, materiais diria que regulares [...]. (A805)

Em geral, têm-se ótimas instalações e muitas condições materiais [...]. (A810)

Na realização dos JIFCE, há um aporte institucional que promove o custeio com alimentação e hospedagem necessários aos alunos. Das condições de materiais específicos para cada modalidade, há um conjunto de materiais, tais como bolas de diferentes modalidades, redes, cones, *medicine ball* e materiais para estafetas sendo em partes alternativas. A aquisição e distribuição do material esportivo são designadas à Secretaria Nacional De Esporte, Educação e Lazer e Inclusão Social, na percepção de sua importância para o processo de esportivização, assim como

Para cumprir os objetivos relativos à ampliação e à qualificação do esporte na escola, é de fundamental importância a distribuição de materiais esportivos, sem os quais é inviável a execução de um projeto que tem o esporte como ferramenta principal de inclusão social (Brasil, 2014, p. 177).

Desse modo, é pertinente o uso de material específico para realização das práticas esportivas, tanto no que se refere à realização quanto na preparação para a competição em si. Já que a competição não é composta apenas pelo momento em que os jogos são realizados, o preparo que antecede a sua realização demanda treino técnico, físico, tático, cognitivo e emotivo, que podem ser ampliados com o suporte adequado.

Dos referidos recursos A810 pontua que “[...] A instituição dá suporte em termos de transporte, quando os jogos acontecem em outras cidades, hospedagem, alimentação, etc.”, em concordância A806 declara que a instituição dá suporte aos estudantes que participam das competições “[...] desde alojamento, alimentação, quando podem fornecer, o material é fornecido”. Em discordância com as falas anteriores, três participantes observam que o desempenho institucional está desprovido de recursos em algumas modalidades, o que pode estar relacionado à hegemonia de modalidades como futsal, futebol e voleibol em detrimento de outras:

[...] os materiais são pouquíssimos para determinadas práticas, além de alguns não serem de qualidade [...] o suporte dado não é significativo de acordo com todas as necessidades que deveriam atender (A811).

[...] nas condições de materiais há uma fragilidade, pois para alguns esportes não há material suficiente (A813).

[...] com relação aos materiais, vejo uma carência tanto para jogos quanto para as aulas cotidianas [...] (A814).

Em geral, deve-se considerar que, por mais que haja grande empenho para uma realização primorosa dos jogos estudantis, há déficits no processo, pois os envolvidos nas competições avaliam que “[...] a instituição tem se empenhado bastante para a realização dos jogos, e em alguns quesitos tem evoluído. Em algumas edições anteriores as condições estruturais eram mais precárias [...]”, ponderou A802.

Haja vista que o curso de Educação Física da instituição tem acompanhado essa evolução, mesmo que não seja tão progressiva, paulatinamente os avanços educacionais vêm acontecendo, com destaque para uma nova visão da pedagogia de ensino, que tem como ponto central a formação mais efetiva de indivíduos autônomos, críticos e que consideram seus direitos e deveres ante a sociedade e suas políticas. O mesmo ocorre na democratização do acesso ao esporte.

A terceira e última subcategoria é a de recurso humano. A ela Tubino (2010, p. 30) explica que, segundo a legislação nacional, a relação entre esporte e a união se dá do seguinte modo:

O governo federal, dentro do seu possível, estimula os estados e municípios, encarregando-se de formular políticas públicas com prescrições setoriais, fomentando melhorias nos recursos humanos, contribuindo para a ciência do esporte (apoando eventos, publicações, etc.).

Ao tempo em que Tubino (2010) relata a função do órgão competente, faz uma crítica ao desempenho de sua atribuição na composição dos recursos humanos. A fundamentação dessa equipe se vale de coordenadores e agentes sociais (Brasil, 2014). Todavia, deve-se salientar que, na incumbência do desenvolvimento humano, é necessário haver uma interação com outros profissionais, tais como psicólogos, médicos, massagistas, além dos próprios professores, técnicos e árbitros, já que se trata de jogos estudantis. Nessa vertente, foram dirigidas quatro respostas dos participantes, que consideraram boa a atuação dos recursos humanos, sendo elas representadas, por exemplo, nas falas de A112 e A813 que consecutivamente declararam:

[...] os professores estão dispostos a disponibilizar tempo e atenção para tais práticas (A112).

Percebo a instituição com um suporte com bom nível de qualidade para a realização de esportes, isso no que diz respeito a condições humanas (A813).

Devido ao fato de o instituto de Juazeiro do Norte-CE possuir um curso de Licenciatura em Educação Física, ele conta com um quadro de professores que, em sua competência, ministram aulas das mais diversas modalidades esportivas, na vertente pedagógica para a licenciatura, visando à formação dos profissionais para a área. Valendo-se desse fator o *campus* conta com o direcionamento de alguns professores que auxiliam na formação de equipes em certas modalidades. No entanto, esses professores não conseguem contemplar todas as práticas esportivas englobadas nos jogos.

Em síntese, dois participantes consideraram ruins as condições humanas fornecidas pela instituição. Em concordância com a crítica de Tubino (2010), A805 e A814 respectivamente, em resposta à questão de recursos humanos providos especificamente para os JIFCE, ponderaram que:

[...] as condições humanas são precárias, faltam pessoas capacitadas para realização de arbitragem, o único suporte dado pela instituição nesse quesito é a pouca vivência realizada nas cadeiras do curso. Quanto a treinos e outros tipos de práticas, não há nenhum suporte humano dado pela instituição (A805).

[...] as condições humanas, muito embora aqui tenha o curso de Educação Física, não acho que tenha pessoas capacitadas e/ou dispostas a ajudar na realização desses jogos (A814).

Percebe-se que os acadêmicos do 8º semestre têm uma maior criticidade em relação às deficiências no aporte humano mediante a colaboração nesses processos. Eles identificam uma falta de investimento técnico e tático, o que pode resultar tanto em um mau desempenho de um aluno/atleta e sua equipe quanto na má execução das práticas esportivas. Isso pode gerar falta de confiança no processo e na instituição, descaracterizando o caráter social e lúdico dos jogos, algo que poderia ser fomentado pelos docentes, levando os estudantes a priorizarem apenas a competição com foco em resultados.

- Apoio Institucional

Apesar de os jogos geralmente ocorrerem em períodos curtos e junto a finais de semana, sabe-se que em alguns casos, principalmente quando próximo a períodos avaliativos constituídos em finais de semestre letivo, a saída dos discentes para participação nesses jogos pode resultar na perda dessas avaliações institucionais. Para análise dessas questões fizemos o seguinte questionamento: Você percebe apoio institucional após o período de participação dos jogos, quanto ao processo de recuperação em atividades acadêmicas e de avaliação nas disciplinas? Justifique sua resposta.

O desenvolvimento do Quadro 03 caracteriza as questões de apoio por parte dos professores aos alunos que perdem essas avaliações em decorrência dos jogos, para explicitar se existe ou não apoio e como ele ocorre, através de quais mecanismos e se realmente são efetivos ou não.

A maior incidência de respostas está contida na primeira subcategoria, que explana um fator muito importante: a existência de um apoio institucional que viabiliza a reposição de trabalhos e avaliações que se tornam pendentes em decorrência da ausência dos alunos por estarem participando dos jogos estudantis.

Quadro 03: Apoio institucional para recuperação de atividades acadêmicas.

Apoio	Através de:	Respostas ⁶	Alunos(as)
Ocorre	Reposição de trabalhos pendentes e avaliações	09	A102, A112, A115, A805, A810, A811, A812, A813 e A814.
	Justificação de faltas	02	A102 e A808.
	Recuperação de conteúdo	01	A112.
Não ocorre	Falta de reposição de conteúdo da disciplina	01	A806.

Fonte: Construção dos(as) autores(as).

O docente tem a capacidade de reproduzir, para seu aluno, a figura de um profissional responsável ou também a negação quanto à sua maneira de ser professor. No entanto, por vezes, o aluno também vincula esse professor à sua maneira de fornecer condições e aplicar a “segunda chamada”, uma espécie de segunda oportunidade para desenvolver e entregar exercícios e avaliações diversas, passados pelos docentes. Durante o período dos jogos é comum alguns alunos fazerem esse tipo de requerimento.

Alguns professores tendem a ser mais maleáveis; outros nem tanto. Custódio, Oliveira e Simões (2022) acreditam que os professores trazem consigo, em sua formação, inúmeras experiências sobre o que é ser professor, adquiridas enquanto alunos de diferentes tipos de docentes que serviram como espelho. Existem professores com personalidade mais rígida, que costumam dificultar a viabilização da segunda oportunidade de fazer as avaliações e, dessa forma, não gostam de fornecer o devido apoio ao aluno que está participando dos JIFCE. No caso da instituição de ensino pesquisada, apenas um estudante faz apontamentos para algo semelhante.

Depreende-se, a partir dos questionários que, no caso do IFCE *campus* Juazeiro do Norte-CE, a incidência de apoio dado por parte da instituição e do corpo docente é maior do que a falta desse apoio, pois a maioria aponta haver esse suporte de modo necessário para desenvolver as atividades acadêmicas que foram perdidas em decorrência da ausência em sala de aula. Observaremos a seguir a fala dos discentes em relação à existência ou não do apoio e como ele ocorre:

Sim, tendo que fazer a 2ª chamada (A102).

Sim, fazem a reposição das atividades e provas (A115).

[...] Quando há perda de avaliações ou trabalhos, os professores fornecem esse apoio (A805).

⁶ No quadro 3, constam apenas as respostas dos participantes da pesquisa que estiveram presentes na realização dos jogos estudantis, que haviam acontecido recentemente.

A “segunda chamada” mencionada pelo aluno A102 é uma outra oportunidade dada ao educando que, por algum motivo plausível e devidamente justificado, possa realizar avaliações perdidas em seus devidos prazos. Essa oportunidade é muito importante para o aluno que participa dos jogos, pois, na maioria das vezes, viaja por alguns dias, ausentando-se da sua instituição de ensino. Para Nascimento, Bessa e Soares (2022) o processo avaliativo é algo corriqueiro na vida humana, não diferentemente no âmbito acadêmico, pois é um instrumento que permite revisões sobre atuações e condutas, sendo necessária como forma de mediação e formação.

Logo, esse apoio institucional é de fundamental importância para que os participantes dos jogos não se prejudiquem quanto ao quesito avaliativo. Conseguimos visualizar nas falas acima que, se tratando da instituição de ensino alvo da pesquisa, ocorre o devido apoio necessário, embora ainda haja alguns empecilhos, como relata a seguir um dos entrevistados: “Por parte de alguns professores sim, mas há aqueles que ainda faz pouco caso desses eventos, acreditando ser uma distração para os alunos e só ajudam na recuperação de atividades ou avaliação se houver uma intervenção da coordenação” (A814).

Observa-se uma singularidade ímpar nas falas de A814 e A812 quanto à questão de haver apoio por parte de alguns docentes e outros que tentam negligenciar esse apoio, mesmo sendo uma política da instituição:

[...] Existem professores que compreendem a importância dos jogos para os alunos e acabam que negociando datas de provas e entregas de trabalhos para antes ou depois do evento. Por outro lado, têm professores que repudiam a prática dos jogos, colocando isso como uma escolha dos alunos e, para cada escolha, existe uma consequência, fazendo com que o aluno corra atrás do “prejuízo” por ter participado dos jogos (A812).

O problema quanto à existência desse fenômeno pode se manifestar negativamente, haja vista que o docente pode repercutir na futura identidade profissional de seus alunos, vindo a dificultar a participação dos discentes em formatos educacionais diversos como os similares aos jogos, que tem imensa contribuição para formação cidadã. Além da subcategoria “reposição de avaliações” contida dentro da categoria mencionando a evidência do apoio tem-se mais às subcategorias “justificação das faltas” e “reposição dos conteúdos” mencionadas:

Sim, tendo que justificar a falta [...] (A102).

[...] há justificativa de faltas [...] (A808).

A justificação da falta pode ser considerada, por muitos, algo irrelevante; no entanto, se tratando do ensino superior, é algo muito importante, pois a instituição da pesquisa, por exemplo, reprovava o aluno com mais de 25% de falta por carga horária de cada disciplina (negrito, grifo nosso). Logo a justificação das faltas ocorridas durante a participação dos jogos evitaria a reprovação por faltas para alunos com esse perfil.

A reposição do conteúdo é mencionada da seguinte forma: “[...] eles ajudam a recuperar o tempo de atraso nas disciplinas” (A112). Esse atraso refere-se à perda do conteúdo enquanto o aluno está ausente nas aulas, o que evidencia uma preocupação não tão somente com a questão avaliativa e/ou referente à aprovação ou reprovação mencionadas anteriormente, mas também com o quesito ensino e aprendizagem, no qual o educador está disposto a transmitir e mediar o conhecimento.

Em oposição a tais questões, tem-se apenas uma fala que afirma não existir nenhum tipo de apoio institucional aos participantes dos jogos, frisando a ausência justamente da reposição dos conteúdos da disciplina: “[...] os professores não retomam assunto [...]” (A806). Esse fato pode ser decorrente de uma cultura de paradigmas em relação à Educação Física e, conseqüentemente, aos jogos como ferramenta educativa. Rocha, Lima e Oliveira (2024) afirmam que a comunidade escolar ainda tem muita dificuldade em entender as aulas de Educação Física como um espaço de aprendizado; nesse sentido, apesar do componente estar na escola por determinação legal apresenta, na cultura escolar, um déficit de legitimidade.

Dessa forma, há uma certa negligência por parte de diversos agentes educacionais em relação ao apoio institucional necessário para a Educação Física de um modo geral e, especificamente, no tocante à referida pesquisa, para o apoio ao aluno que está inserido no processo de construção social que é a participação em jogos estudantis.

- A relação com a formação

Um ponto bastante questionado e já referenciado neste estudo é a aplicação dos esportes no contexto estudantil, tanto nas formas de competições escolares quanto nas universitárias, como algo que se apropria do esporte e enfrenta certa dificuldade para descaracterizar a vertente de alto rendimento como premissa central em tais competições.

Apoiaremos nossa discussão na teoria de Tubino (2010) para tentar explicar por que isso acontece. Tal teoria preconiza acerca da existência do esporte “da” escola e o esporte “na” escola. O que temos observado é a reprodução do esporte “espetáculo” nas competições universitárias, caracterizando-o como o esporte “na” universidade, em vez do esporte “da” universidade. Ou seja, não há apropriação pedagógica, mas sim a massificação da perspectiva de alto rendimento, na qual só a vitória importa.

Entendendo que a mesma teoria consegue explicar tal fenômeno também no âmbito do esporte vivenciado no ensino superior, buscar-se-á o sentido e a finalidade da competição analisada de acordo com os acadêmicos, vinculando ou não a ela o caráter educacional. Para isso foi feita a seguinte pergunta: Você considera que os jogos estudantis são tratados na instituição como uma prática do IFCE ou que apenas ocorre no IFCE? Justifique sua afirmação.

Quadro 04: Jogos estudantis como prática da instituição ou na instituição.

Prática	Respostas ⁷	Alunos(as)
Na Instituição	14	A101, A106, A107, A108, A117, A802, A803, A804, A805, A807, A808, A809, A813 e A814.
Da Instituição	05	A801, A806, A810, A811 e A812.

Fonte: Construção dos(as) autores(as).

Foi encontrado nas respostas da maioria dos pesquisados, sendo 14 das 19 respostas, uma concordância com Tubino (2010), ao indicarem que, no âmbito acadêmico, o esporte praticado não se encaixa aos moldes do esporte educacional, ainda persistindo o esporte de rendimento reproduzido “no” IFCE, sendo esta a primeira subcategoria. Isso pode ser exemplificado nas seguintes falas:

[...] A ênfase ainda é dada aqueles mais habilidosos e há pouco incentivo na participação dos menos habilidosos (A802).

[...] os jogos [...] visam apenas a competição, o rendimento, onde muitos são excluídos e só os mais habilidosos são selecionados (A809).

Quando o processo se dá por meio da seletividade dos habilidosos a cada modalidade, a exclusão dos demais gera, nos alunos, a diminuição da autoestima e autoconfiança, fazendo com que o evento e seus organizadores percam credibilidade com o processo que deveria ser educativo. Sendo dada a liberdade ao caráter exclusivamente competitivo, a prática esportiva torna-se de rendimento e não educacional.

⁷ Como se observa no quadro, há uma predominância de respostas dos acadêmicos do 8º semestre. O estudo encontrou uma limitação quanto às respostas dos alunos do 1º semestre; acreditamos que muitos não responderam à indagação por ainda não terem contato com a teoria de Tubino (2010) utilizada como parâmetro.

Desse modo, ao enxergar a prática dos jogos ‘na instituição’, pode ser-lhe acrescido o termo ‘prática de rendimento’, fazendo com que a competição distorça seu caráter, que deveria ser socializador, cultural e libertador, haja vista que, nesse caso, o foco se trata da competição e não do aluno e do processo educativo em que está objetivado o esporte estudantil.

Isso se deve também ao fato de que os gestores, realizadores e cooperadores dos jogos não se apropriam desses eventos como sendo parte da instituição e de seu Projeto Político Pedagógico (PPP). Nesse desinteresse, o rendimento acha espaço livre para operar à sua maneira, como segue no relato dos pesquisados:

[...] não existe apoio da grande maioria dos professores como também não há apoio da instituição para o desenvolvimento das práticas esportivas (A805).

[...] Os jogos são vistos ainda como um evento à parte das demais atividades escolares, pouco é o envolvimento dos discentes, docentes e demais coordenações nesse evento. (A814)

Tratando do esporte educacional, Bracht (2019) pondera que, ao incorporar o esporte ao meio escolar, para não perder a singularidade pedagógica, é necessário submeter-se aos códigos institucionais. Dessa maneira, o PPP designará a forma como os jogos serão abordados, seus interesses e finalidades, acreditando que sua formação e aplicação ocorram com o engajamento da gestão acadêmica, reconhecendo a importância que o esporte tem para as vivências e experiências do aluno.

Medina (2018) traz uma crítica à forma como a Educação Física tem sido dirigida pelo esporte de rendimento. Os jogos, como parte dela, tem se curvado aos seus interesses de reprodução, na produção de espectadores e sujeitos passivos da condução industrial esportiva, deixando de lado o potencial que existe na prática crítica que a academia pode configurar no esporte educacional, se apropriando da formação pedagógica. Ambos os autores consideram que a instituição não só pode, como deve, considerar o esporte uma forma de gerar autonomia ao aluno para pensar e agir sobre as ações que os sujeitam e aos quais se sujeitam.

A segunda subcategoria trata os jogos ‘da instituição’ como uma apropriação do esporte ao interesse educativo. Para isso, é necessária a consciência sobre qual deve ser o papel da formação e como ela deve desenvolver os jogos educacionais. Souza (2023) considera que é preciso que os documentos regulamentares das instituições prevejam como

o esporte vai ser integrado aos objetivos e suas funções. Logo, o ideal seria desenvolver um esporte com princípios que, além de compatíveis, se relacionem também com o sistema esportivo. Isso significa tematizá-lo nas suas múltiplas manifestações e no sentido de promover uma ampla “alfabetização esportiva”.

Assim, é função do ambiente educacional planejar e estabelecer a forma como devem ser trabalhados os jogos, sabendo que é seu dever oportunizar vivências de diversas aprendizagens esportivas e desenvolvimento, não somente de capacidades físicas e habilidades técnicas, mas também permitir que as instituições se engajem e possibilitem que, na prática do esporte, o sujeito encontre a promoção da melhoria de vida e formação pessoal e profissional, como nos relatos:

[...] a instituição sempre se envolve na organização dos jogos e engajamento dos alunos (A810).

[...] visa o enriquecimento do aluno de acordo com a experiência que este adquire a partir da competição que participa dando o melhor de si nos jogos (A811).

O desporto deve ser tratado com a vertente pedagógica, como afirmam Ganzer e Ribeiro (2020) e, com isso, deve propiciar ao indivíduo vivências sociais e reflexivas, considerando a Educação Física como um meio educacional de emancipação do sujeito, e que, em sua prática crítica, permite ao indivíduo analisar as situações adversas em busca de uma solução viável à sua realidade ou situação.

Por exemplo, em situação de jogo, ao invés da replicação tecnicista de reprodução mecanizada, o aluno passa a analisar as situações problema para formular e aplicar a resposta que achar mais apropriada. Desse modo, a prática gera autonomia e autoconfiança no estudante, em detrimento a uma prática que visa apenas resultado e rendimento. Cabe às universidades o fomento à conscientização e a efetiva mudança prática para que possamos ver cada vez mais o esporte “da” universidade em vez do “na” universidade.

Considerações finais

Com o propósito de analisar a percepção acerca do suporte fornecido aos jogos estudantis, sob a ótica dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física do IFCE Campus Juazeiro do Norte-CE, a presente pesquisa adotou a abordagem qualitativa,

descritiva e com aspectos de campo. Desse modo, observou-se que o Instituto Federal do Ceará oferece, na concepção da maioria dos discentes, condições estruturais, materiais e humanas boas ou regulares para a realização e participação nos jogos estudantis. Considera-se também o suporte mantido através de transporte, de alimentação e de estadia que contempla os alunos participantes em eventuais viagens, além do preparo técnico, tático e físico para os jogos.

Outro aspecto constatado é que a maioria dos pesquisados consideram que os jogos estudantis não se tornaram uma prática da instituição. Grande parte considera que os jogos ainda dão ênfase ao rendimento técnico/tático e, por vezes, desapropriando o aspecto lúdico e inclusivo que essa competição esportiva deveria ter, ao trazer os aspectos educativos como primazia dessa prática.

Todavia, é importante e necessário realizar novas pesquisas nesse campo desportivo educacional no âmbito do ensino superior, principalmente atreladas aos discentes em formação inicial na Educação Física, com o objetivo de identificar e encontrar soluções plausíveis para os problemas históricos que vinculam o esporte ao cenário educacional. Isso é fundamental tanto para apropriação institucional do esporte quanto para a real produção do esporte em seus possíveis aspectos de socialização, cultura e lazer, permitindo atribuir a ele novos significados e valores.

Referências

BARDIN, L. **Análise do conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

BRACHT, V. **Educação Física Escolar no Brasil: o que ela vem sendo e o que pode ser**. Ijuí: UNIJUÍ, 2019.

BRASIL. **Relatório de Gestão do Exercício de 2011**. Fortaleza, CE: IFCE, 2012.

BRASIL. **Relatório de Gestão do Exercício de 2013**. Brasília, DF: Ministério do Esporte, 2014.

BRASIL. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2008.

CUSTÓDIO, J. F.; OLIVEIRA, R. S. L.; SIMÕES, B. S. Crenças de professores de ciência da natureza e matemática sobre motivação dos alunos para aprender. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v.5, n.2, p.893-933, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5335/rbecm.v5i2.12734>

GANZER, R. A.; RIBEIRO, A. J. P. Esporte da escola e esporte na escola: modelo pedagógico na Educação Física. **Lecturas: Educación Física y Deportes**, v.25, n.266, p.14-23, 2020. DOI: <https://doi.org/10.46642/efd.v25i266.551>

IFCE. **Regulamento dos Jogos do Instituto Federal do Ceará (JIFCE)**. Fortaleza: IFCE, 2022.

KAWASHIMA, L. B.; GODOI, M.; MARTINS, E. **Educação física no ensino médio integrado da rede federal: compartilhando experiências**. Cuiabá: EdUFMT Digital, 2021.

LEITE, T. B. Criação dos jogos das instituições federais de educação profissional e tecnológica. **Boletim Técnico IFTM**, v.1, n.1, p.48-53, 2015. Disponível em: <https://periodicos.iftm.edu.br/index.php/boletimiftm/article/view/87>

MEDINA, J. P. S. **A educação física cuida do corpo ... e “mente”**. Campinas: Papirus Editora, 2018.

MINAYO, M. C. S. **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 28 ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2009.

NASCIMENTO, A. W. R.; BESSA, F. G. C. L.; SOARES, L. S. P. O estágio supervisionado em ensino de ciências: regências e estratégias metodológicas. **Essentia**, v.23, n.2, p.39-44, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36977/ercct.v21i2.274>

PANTOJA, M. J. S. **A vivência do voleibol no projeto social “educando através do esporte”, no município de Igarapé-Miri – PA**. 2021. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal do Pará, 2021.

PROBEPI, Projeto de Bolsas de Extensão, Pesquisa e Inovação. **Edital Interno N° 07/2017**, 26 de abril de 2017. Juazeiro do Norte: IFCE ,2017.

QUINTÃO, M. R.; ESCUDERO, C. Education beyond school walls: between the lived and thought. **Research, Society and Development**, v.11, n.10, p.e123111032095, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32095>

ROCHA, J. R.; NUNES, L. L.; OLIVEIRA, V. J. M. (Des)valorização da educação física escolar no interior do Amazonas: notas dos imaginários de professores. **Revista Teias**, v.25, n.76, p.181–193, 2024. DOI: <https://doi.org/10.12957/teias.2024.72579>.

SILVA, M. M. A.; REIS, M. S. **O esporte como componente fundamental da educação básica**. 2022. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Centro Universitário Internacional, Curitiba, 2022.

SOUZA, M. M. P. **Tutoria educacional: aspectos conceituais, legais e contribuições no ensino-aprendizagem**. 2023. 77p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Inhumas, Monte Alegre Inhumas, 2023.

TUBINO, M. **Estudos brasileiros sobre o esporte: ênfase no esporte-educação**. Maringá: Eduem, 2010.